

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛОВ ОТБЕЛИВАНИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ: КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Фуркатов Шохжахон Фуркатович¹

Исматова Ирода Фарход кизи²

Самаркандский государственный медицинский университет¹

Ташкентский государственный медицинский университет²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17838724>

Актуальность. Эффективность и безопасность отбеливания зубов в амбулаторной практике напрямую зависят от выбранного протокола процедуры. Несмотря на существующие стандартизированные методики, в клинической практике часто встречаются случаи недостаточной предсказуемости результата, кратковременной гиперчувствительности и неравномерного осветления зубов. Совершенствование и оптимизация протоколов отбеливания позволяют учитывать индивидуальные особенности пациента, повышать эффективность процедур и снижать риск осложнений. Практическая значимость таких исследований заключается в возможности стандартизировать процессы отбеливания, улучшить качество амбулаторного обслуживания и повысить удовлетворённость пациентов результатами лечения.

Цель исследования. Целью работы является анализ клинического опыта применения различных методик отбеливания в амбулаторной практике и разработка оптимизированных протоколов, направленных на повышение эффективности, безопасности и комфорта процедур для пациентов с различными формами дисколорита зубов.

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 84 пациента в возрасте 18–54 лет (средний возраст 32 ± 8 лет) с различными формами дисколорита зубов: поверхностными (вызванными курением, употреблением кофе, чая и окрашивающими продуктами), эндогенными (внутренние изменения цвета, связанные с особенностями эмали или препаратами) и смешанными. Пациенты с серьёзными заболеваниями зубов, выраженным кариесом, некрозом пульпы или тяжелой гиперчувствительностью были исключены из исследования.

Пациенты были распределены на три группы в зависимости от применяемой методики отбеливания:

1. Офисное отбеливание (n=28) — использование высококонцентрированных пероксидных систем (35–40% H_2O_2) с активацией LED-лампой. Процедура включала защиту мягких тканей и индивидуальный подбор экспозиции в зависимости от состояния эмали и чувствительности зубов.
2. Домашнее отбеливание (n=29) — индивидуально изготовленные каппы с низкоконцентрированными гелями (10–16% карбамид пероксида) с ежедневным применением 1–2 часа в течение 10–14 дней. Пациенты получали подробные инструкции по использованию и рекомендации по предотвращению раздражения десен.
3. Комбинированные протоколы (n=27) — включали предварительные процедуры подготовки эмали, такие как локальная микроабразия для удаления поверхностных пятен и реминерализацию фторсодержащими препаратами, после чего выполнялось отбеливание офисным или домашним методом в зависимости от индивидуальных особенностей.

Для оценки эффективности использовались объективные и субъективные методы измерения степени осветления по шкале VITA Classical и 3D-Master, контроль устойчивости результата через 1 и 3 месяца, регистрация частоты гиперчувствительности и других побочных эффектов, оценка субъективного комфорта пациентов по визуальной аналоговой шкале (VAS 0–10).

Основные результаты. Офисное отбеливание обеспечивало наиболее выраженное осветление — в среднем 3–5 тонов по шкале VITA, что позволяло достичь быстрого видимого результата уже после одного сеанса. Однако у около 20% пациентов отмечалась кратковременная гиперчувствительность, чаще при тонкой эмали или наличии микротрещин. Несмотря на это, пациенты высоко оценивали удобство процедуры и визуальный эффект.

Домашнее отбеливание обеспечивало умеренное осветление — 2–4 тона, с низкой частотой гиперчувствительности (около 9%). Главным преимуществом метода была высокая переносимость и возможность постепенного контроля изменения цвета, что особенно важно для пациентов с повышенной чувствительностью. Недостатком являлась необходимость длительного соблюдения режима и внимательного выполнения всех инструкций.

Комбинированные протоколы демонстрировали устойчивое осветление на 3–4 тона при минимальном числе побочных эффектов, обеспечивая высокий комфорт пациентов и предсказуемость результата. Подготовительные процедуры, такие как микроабразия и реминерализация, способствовали равномерному осветлению и снижению риска гиперчувствительности, особенно у пациентов с локальными пятнами и дефектами эмали.

Анализ показал, что оптимизация протоколов, включающая тщательную подготовку эмали, индивидуальный подбор методики и контроль длительности процедуры, повышает безопасность и переносимость отбеливания, а также улучшает предсказуемость и стабильность результатов. Комбинированный подход позволяет достичь баланса между интенсивностью осветления и минимизацией риска осложнений, обеспечивая оптимальный эстетический эффект и высокий уровень удовлетворённости пациентов.

Дополнительно было отмечено, что использование индивидуальных протоколов повышает информированность пациента о ходе процедуры, способствует соблюдению рекомендаций и уменьшает вероятность повторных вмешательств.

Вывод. Оптимизация протоколов отбеливания в амбулаторной практике позволяет существенно повысить эффективность и безопасность процедур. Индивидуальный подбор метода, учет типа дисколорита и состояния эмали, а также предварительная подготовка зубов (микроабразия, реминерализация) обеспечивают предсказуемый и устойчивый результат. Комбинированный подход демонстрирует оптимальный баланс между интенсивностью осветления и минимизацией риска гиперчувствительности, повышая комфорт и удовлетворённость пациентов.

Внедрение оптимизированных протоколов способствует стандартизации процедур отбеливания в амбулаторной практике, снижает количество повторных вмешательств и улучшает качество обслуживания. Практическая значимость исследования заключается в возможности адаптировать протокол под индивидуальные особенности пациента, что особенно важно при разнообразных формах дисколорита, повышенной чувствительности и локальных дефектах эмали.

Таким образом, разработка и применение оптимизированных методов отбеливания не только повышает клиническую эффективность процедур, но и способствует улучшению безопасности, прогнозируемости результата и удовлетворённости пациентов, что делает эти подходы рекомендованными для внедрения в амбулаторную стоматологическую практику.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Артёмова А. В., Полосухина Е. Н. Опыт лечения стойких дисколоритов депульпированных зубов на базе кафедры стоматологии терапевтической СГМУ им. В.И. Разумовского //Бюллетень медицинских интернет-конференций. – Общество с ограниченной ответственностью «Наука и инновации», 2015. – Т. 5. – №. 10. – С. 1203-1203.
2. Байтус Н. А. Эстетическое восстановление депульпированных зубов //Беларусь Украина. – 2020. – С. 277.
3. Беленова И. А. и др. Профилактика осложнений после профессионального осветления зубов //Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2018. – Т. 12. – №. 6. – С. 29-34.
4. Беленова И. А., Рожкова Е. Н. Регистрация изменений минерализации эмали при применении препарата на основе ионов кальция и аминокислот //Актуальные проблемы медицины. – 2019. – Т. 42. – №. 4. – С. 488-496.
5. Березина Н. В., Силантьева Е. Н., Кривонос С. М. Оценка клинической эффективности внутреннего отбеливания зубов //Национальная ассоциация ученых. – 2015. – №. 6-3 (11). – С. 14-16.
6. Богатырева Ю. А. и др. Научно-обоснованный подход к выбору эффективного гигиенического средства для пациентов молодого возраста с дисколоритом зубов //General question of world science. – 2017. – С. 47-49.
7. Богатырева Ю. А. и др. Оценка уровня минерализации твердых тканей зубов после отбеливания //Медицинский вестник Башкортостана. – 2019. – Т. 14. – №. 4 (82). – С. 80-83.
8. Бордина Г. Е. и др. Дисколориты зубов: химия возникновения и эффективного отбеливания //Российский стоматологический журнал. – 2018. – Т. 22. – №. 3. – С. 124-128.
9. Бритова А. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов. – Litres, 2024.
10. Бритова А. Стоматологические заболевания: кариес 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО. – Litres, 2024.
11. Фуркатов, Ш. Ф. (2025). КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ДИСКOLORИТНЫХ ЗУБОВ. В Вестник фундаментальной и клинической медицины. (Т. 6, Выпуск 20, сс. 46–53). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17551336>